

Originalni naučni rad
<https://zenodo.org/doi/>

UTICAJ TEMPERATURE I UV ZRAČENJA NA MIGRACIJU METALA IZ PET I STAKLENE AMBALAŽE

mr Mirjana Ninković-Nikolić, dipl.ing.tehn.
mr Biljana Tomić Tucaković, dipl.fiz.-hem.
JKP Beogradski vodovod i kanalizacija, Beograd
mirjana.ninkovic@bvk.rs

Rezime

Uprkos širokoj upotrebi flaširanih voda, prisustvo potencijalno toksičnih elemenata u tragovima nije rutinski praćeno. Pored prirodnog sastava vode, ambalaža može doprineti kontaminaciji migracijom elemenata tokom skladištenja. U radu je ispitivana migracija metala iz polietilen-tereftalat (PET) i staklene ambalaže, određivanjem 11 elemenata u vodama i ultraćistoj vodi. Uzorci su ćuvani ćetiri meseca pri UV zraćenju i na 23 i 70 °C. Analize su sprovedene tehnikom indukovano-kuplovane plazme sa masenom spektrometrijom (ICP-MS). PET je stabilan na sobnoj temperaturi, ali na 70 °C dolazi do migracije antimona. Staklo pokazuje visoku stabilnost. Rezultati ukazuju na znaćaj uslova skladištenja za oćuvanje kvaliteta vode.

Ključne reći: ultraćista voda; migracija elemenata; ambalaža; ICP-MS

TEMPERATURE AND UV RADIATION EFFECTS ON METAL MIGRATION FROM PET AND GLASS PACKAGING

Abstract

Despite the widespread use of bottled water, the presence of potentially toxic trace elements is not routinely monitored. In addition to the natural composition of the water, packaging materials may contribute to contamination through element migration during storage. This study investigated metal migration from polyethylene-terephthalate (PET) and glass packaging by determining 11 elements in bottled water and ultra-pure water. Samples were stored for four months under UV exposure and at 23 and 70 °C. Analyses were performed using Inductively Coupled Plasma–Mass Spectrometry (ICP-MS). PET is stable at room temperature, but at 70 °C, antimony migration occurs. Glass shows high stability. Results indicate the importance of storage conditions for maintaining water quality.

Keywords: ultrapure water; elemental migration; packaging; ICP-MS

UVOD

Kvalitet vode za piće predstavlja jedan od osnovnih preduslova za očuvanje ljudskog zdravlja, i prisustvo potencijalno štetnih hemijskih elemenata u tragovima može ugroziti njenu bezbednost. Pored prirodnog sadržaja elemenata, flaširane vode mogu sadržavati i elemente dospеле u vodu tokom kontakta sa ambalažnim materijalom, usled migracije iz PET ambalaže, stakla ili metalnih zatvarača. Posebna pažnja posvećuje se metalima poput olova (Pb), antimona (Sb), aluminijuma (Al) i gvožđa (Fe), s obzirom na njihovu potencijalnu toksičnost i prisustvom u tragovima [4].

Istraživanja su pokazala da staklene boce mogu doprineti prisustvu Pb i drugih metala u tragovima, dok PET boce mogu kontaminirati vodu najčešće sa Sb, koji se koristi kao katalizator u proizvodnji polimera. Količina oslobođenih elemenata zavisi od više faktora, uključujući vreme skladištenja, temperaturu, izloženost UV zračenju, pH vrednosti vode, boje ambalaže. Iako su koncentracije većine ispitivanih elemenata u flaširanoj vodi uglavnom ispod maksimalno dozvoljenih vrednosti propisanih evropskim i svetskim regulativama, dugotrajno skladištenje u određenim uslovima može dovesti do prekoračenja ovih vrednosti, što naglašava potrebu za sistematskim istraživanjem migracije elemenata iz ambalažnog materijala [5][3].

U okviru ovog ispitivanja, analizirana je migracija 11 elemenata iz PET i staklene ambalaže u ultračistu vodu pod određenim temperaturnim i vremenskim režimima. Eksperimentalni pristup obuhvatio je dve serije merenja. Prva serija merenja sprovedena je u realnim uslovima skladištenja, pri čemu je jedan set boca napunjen ultračistom vodom i držan u termostatima na unapred definisanim temperaturama, dok je drugi set boca bio izložen spoljašnjim faktorima okoline i UV zračenju, uz periodične analize oba seta uzoraka boca tokom tromesečnog perioda. Druga eksperimentalna serija realizovana je u laboratorijskim uslovima, gde su uzorci PET ambalaže pripremljeni u skladu sa metodom za ispitivanje migracije metala iz plastike.

Primena kombinovanog pristupa omogućila je uporednu procenu ponašanja ambalažnog materijala u realnim i laboratorijskim uslovima, pružajući uvid u dinamiku oslobađanja potencijalno prisutnih metala i drugih elemenata. Cilj istraživanja bio je da se:

- ispita oslobađanje elemenata iz različitih ambalažnih materijala;
- proceni uticaj temperature (23 °C i 70 °C) i UV izlaganja na oslobađanje elemenata;
- uporedi sorpcija i desorpcija elemenata u realnim i laboratorijskim uslovima;
- identifikuju elementi koji mogu predstavljati potencijalni rizik po kvalitet vode;

MATERIJAL I METODE

Ispitivanjem je obuhvaćeno devet uzoraka komercijalno dostupnih flaširanih voda u staklenoj i PET ambalaži. Analizirano je šest uzoraka PET ambalaže (tvrdi i meki PET) i tri uzorka staklene ambalaže, različitih boja (prozirne, zelene i plave). Nakon pražnjenja originalnog sadržaja, boce su tri puta isprane visokoprečišćenom vodom, a zatim napunjene ultračistom vodom (Millipore, otpornost 18,2 M Ω ·cm).

Prva serija merenja sprovedena je u realnim uslovima, pri čemu je jedan set boca napunjen ultračistom vodom i držan u termostatima na temperaturama od 23 °C i 70 °C, a drugi set boca bio izložen spoljašnjim faktorima okoline i UV zračenju, uz periodične analize tokom tromesečnog perioda. Pored tromesečnog ispitivanja u realnim uslovima, uzorci PET ambalaže podvrgnuti su i laboratorijskoj analizi u skladu sa standardom SRPS EN 1186 – Materijali i predmeti koji dolaze u kontakt sa hranom – Plastika – Metode ispitivanja ukupne migracije, radi procene migracije metala i sagledavanja hemijske stabilnosti materijala [9]. Uzorci, prethodno isprani i osušeni, isečeni su na kvadrate dimenzija 5 × 5 cm i potopljeni u ultračistu vodu, uzorke originalne mineralne vode, kao i standardni rastvor ispitivanih metala koncentracije 100 μ g/l, pri kontrolisanim temperaturama od 23 °C tokom 72 h i 70 °C tokom 24 h. Ovakav pristup omogućio je ispitivanje sorpcije i desorpcije elemenata, nezavisno od varijabilnosti spoljnih faktora prisutnih u realnim uslovima skladištenja [2].

Za analizu su odabrani metali čije poreklo može biti iz ambalaže ili vode, i koji imaju značaj sa aspekta uticaja na zdravlje. Ispitivanjem su obuhvaćeni Sb, Al, Fe, Zn, Ni, Cr, Cu, Mn, Pb, Cd i Co [6].

Za pripremu svih rastvora korišćena je ultračista voda specifične otpornosti od 18,2 M Ω ·cm. Kalibracioni rastvor je pripreman razblaživanjem multielementarnog standardnog rastvora koncentracija 10 mg/l predviđenog za analizu tragova metala. Određivanje koncentracija 11 elemenata izvršeno je primenom masene spektrometrije sa indukovano spregnutom plazmom (ICP-MS) na instrumentu Agilent Technologies 7500, u skladu sa metodama EPA 200.8 i ISO 17294-2, koje omogućavaju visoku osetljivost, tačnost i reproduktivnost merenja. Svi eksperimenti realizovani su u akreditovanoj laboratoriji po standardu ISO 17025. Kontrola kvaliteta uključivala je upotrebu blank uzoraka, duplikata i sertifikovanih referentnih materijala.

REZULTATI I DISKUSIJA

Rezultati analiza prve serije merenja, sprovedenih u realnim uslovima skladištenja pri temperaturama od 23°C i 70°C uz UV izlaganje tokom tromesečnog perioda, prikazani su na slikama 1-9. Slike 1-6 odnose se na migraciju metala iz PET ambalaže, dok slike 7-9 prikazuju migraciju metala iz staklene ambalaže.

Slika 1. Uzorak plastične ambalaže br.1

Slika 2. Uzorak plastične ambalaže br.2

Slika 3. Uzorak plastične ambalaže br.3

Slika 4. Uzorak plastične ambalaže br.4

Slika 5. Uzorak plastične ambalaže br.5

Slika 6. Uzorak plastične ambalaže br.6

Slike 1-6. Migracija metala iz PET ambalaže pri temperaturama od 23°C i 70°C i uz UV izlaganje tokom tromesečnog perioda

Figures 1-6. Metal Migration from PET packaging at 23°C and 70°C and UV exposure over a three-month period.

Slika 7. Uzorak staklene ambalaže br.1

Slika 8. Uzorak staklene ambalaže br.2

Slika 9. Uzorak staklene ambalaže br.3

Slike 7-9. Migracija metala iz staklene ambalaže pri temperaturama od 23°C i 70°C i uz UV izlaganje tokom tromesečnog perioda
 Figures 7-9. Metal Migration from glass packaging at 23°C and 70°C and UV exposure over a three-month period.

Analize rezultata migracije metala iz uzoraka PET ambalaže P1-P6 pri temperaturi od 23°C u termostatu pokazale su sporadičnu pojavu elemenata Sb, Cr, Co, Cu, Fe, Ni, Mn, koji se najverovatnije pojavljuju usled površinske desorpcije, a ne migracije iz PET matriksa. Uzorak 23-2P pokazao je najizraženiju interakciju voda-ambalaža. Izlaganje UV zračenju izazvalo je povećanu učestalost pojave pikova metala naročito Co, Fe, Cr, Zn i Ni, ukazujući da dolazi do površinske degradacije ili mobilizacije iz sekundarnih izvora (čep), a ne kontinuirane migracije iz polimera. Uzorci UV-2P i UV-5P pokazali su najizraženiji foto-efekat.

Uzorci skladišteni na 70 °C pokazuju značajno intenzivniju migraciju Sb, sa višestruko većim vrednostima sadržaja Sb nego pri 23 °C ili UV izlaganju, što ukazuje na temperaturno indukovanu sistemsku migraciju iz PET matriksa [7]. Uzorci 70-2P i 70-5P pokazali su dominantne i rastuće koncentracije Sb, dok su ostali elementi Al, Mn, Fe, Cd prisutni u pratnji. U staklenoj ambalaži koncentracije elemenata u tragovima ostale su niske i stabilne, kako na 23 °C, tako i pod UV zračenjem, što potvrđuje visok stepen hemijske inertnosti stakla. Za razliku od PET, staklo ne pokazuje sistemsku migraciju ni pri 70 °C, a pojave elemenata kao što su Al i Fe mogu se pripisati sekundarnom izvoru, kao što je metalni čep, slike 1-9.

Adsorpcija metala iz standardnog rastvora metala 100 µg/l na površinu PET ambalaže u seriji merenja u laboratoriji, u oba temperaturna i vremenska režima, konstantna je samo za Sb. Antimon se ističe kao element sa velikim afinitetom prema PET što je u skladu sa njegovom relativno visokom elektronegativnošću i sposobnošću stvaranja stabilnih interakcija sa esterskim grupama polimera, kao što je opisano u literaturi. Manji afinitet primećen je kod metala kao što su Mn, Ni, Al, Cr, Cu, Fe, Zn i Pb, čiji niži elektronegativni potencijal ograničava jačinu interakcije sa PET [8].

Analiza desorpcije metala sa površine PET ambalaže pokazuje da je pri 23 °C desorpcija minimalna, osim za uzorak P2, dok povišena temperatura 70 °C pojačava oslobađanje metala, naročito u ultračistoj vodi. Najčešće desorbovani elementi su Cd i Mn, dok se Al javlja samo u pojedinim uzorcima pri višoj temperaturi, kao što je prikazano na slici 10. Ovi rezultati ukazuju da ultračista voda omogućava veću migraciju, dok mineralna voda delimično ograničava oslobađanje kroz konkurentnu adsorpciju ili formiranje kompleksa. Iako povišena temperatura pokreće migraciju iz PET, Sb zadržava svoj dominantni afinitet prema polimeru i praktično ne desorbuje u rastvor.

Analiza sadržaja ispitivanih metala u uzorcima vode na početku ispitivanja prikazana u tabeli 1, pre pražnjenja ambalaže, ukazala je da je Mn prisutan u značajnoj koncentraciji u uzorku P2 (156,4 µg/l), dok je u ostalim uzorcima detektovan u nižim koncentracijama ili nije bio prisutan. Tokom kontakta vode sa PET ambalažom, deo Mn se adsorbovao na površini ambalaže. Desorbovani Mn koji se pojavio u ultračistoj vodi, najverovatnije je potekao iz vodenog matriksa a ne iz PET, koji u ovom slučaju delovao kao privremeni nosač metala [1].

Razlike u sorpciji i desorpciji metala u ultračistu vodu između uzoraka PET ambalaže iz dve različite serije merenja mogu se objasniti strukturnom

nehomogenošću PET. Kod uzoraka skladištenih u celoj ambalaži, lokalne varijacije u strukturi, debljina zida PET i koncentracija katalizatora stvaraju zone gde metali difunduju sporije ili brže, što dovodi do postepenog i neujednačenog oslobađanja metala tokom vremena. Nasuprot tome, laboratorijske analize na definisanim delovima PET ambalaže (u skladu sa SRPSEN 1186) izlažu manju, homogenu površinu rastvoru, što obično rezultira bržom kinetikom sorpcije i desorpcije. Dodatno, prisustvo više različitih metala u rastvoru može izazvati kompetitivnu adsorpciju, pri čemu se metali sa višim afinitetom prema PET, kao što je Sb, zadržavaju na površini, dok se drugi metali istiskuju i oslobađaju u rastvor.

ZAKLJUČAK

Analiza migracije metala iz PET i staklene ambalaže pokazala je da na migraciju značajno utiču temperatura, vreme skladištenja, UV zračenje, hemijski sastav ambalaže i karakteristike samih metala. Temperatura od 23 °C i UV izlaganje dovodi do sporadične pojave pikova metala koji ukazuju na desorpciju sa površine ambalaže, a ne sistemsku migraciju iz PET i staklenog matriksa. Povećanje temperature na 70 °C dovodi do značajne migracije Sb iz PET, što potvrđuje temperaturno indukovanu sistemsku migraciju iz PET. Za razliku od PET, staklena ambalaža pokazuje visok stepen hemijske inertnosti. Koncentracije metala ostaju u tragovima bez dominantnog elementa ili sistemske migracije, čak i pri povišenim temperaturama.

Laboratorijske analize sorpcije i desorpcije ispitivanih metala pokazuju da Sb zadržava konstantan afinitet prema PET, za razliku od ostalih metala (Mn, Ni, Al, Cr, Cu, Fe, Zn, Pb) koji se zadržavaju u rastvoru i olakšavaju desorpciju sa površine polimera. Varijacije u rezultatima analiza iz cele ambalaže tokom tromesečne analize i onih ispitivanih na malim delovima PET ukazuju na lokalne razlike u strukturi, debljini zida i koncentraciji katalizatora, što utiče na kinetiku oslobađanja metala.

LITERATURA

1. Aminu Tukur, Liz Sharp, Ben Stern, Chedly Tizaoui, Hadj Benkreira, *Journal of Environmental Monitoring*, 14, 1237 (2012)
2. Shamima Akther Eti, Muhammad Saiful Islam, Jahid Hasan Shourove, Badhan Saha, Swapan Kumer Ray, Shahin Sultana, Md Aftab Ali Shaikh, Mohammad Mahbubur Rahman, *Heliyon*, 9, 19667 (2023)
3. Clemens Reimann, Manfred Birke, Peter Filzmoser, *Applied Geochemistry*, 27, 1492-1498 (2012)
4. Elena L. Ungureanu, Alexandru D. Soare, Andreea L. Mocanu, Sorin C. Iorga, Gabriel Mustatea, *Foods*, 11, 1407 (2022)
5. Nikita Umoafia, Akaninyene Joseph, Uwem Edet, Francisca Nwaokorie, Okoroiwu Henshaw, Bassey Edet, Edet Asanga, Elizabeth Mbim, Casmir Chikwado, Honour Obeten, *Food and Chemical Toxicology*, 175, (2023)
6. Petrulionienė, Toma, Murauskas Tomas, Norkus Mantas, Evaldas Naujalis, *Chemija*, 3, 99–111 (2023)

7. Paul Westerhoff, Panjai Parapaipong, Everett Shock, Alice Hillaireau, *Water Research*, 42, 551-556 (2008)
8. Wei-Hong Lin, Hsi-Yen Wang, Jeff Kuo, Shang-Lien Lo, *Chemosphere*, 333, 138920 (2023)
9. SRPS EN 1186:200 – Materijali i predmeti koji dolaze u kontakt sa hranom – Plastika – Metode ispitivanja ukupne migracije, radi procene migracije metala i sagledavanja hemijske stabilnosti materijala.